

Geliş Tarihi: 07.04.2022
Kabul Tarihi: 28.04.2022
Yayın Tarihi: 23.05.2022

PHASELIS

VIII (2022) 73-82
DOI: 10.5281/zenodo.6572019
journal.phaselis.org

Tenedos Nekropolis'inden Seramik Askos'lar

Pottery Askoi from the Necropolis of Tenedos

Ömer Can YILDIRIM* & Çilem YAVŞAN**

Öz: Hellespontos (Çanakkale Boğazı) girişinde, Troya sahili açıklarında yer alan Tenedos Adası, Marmara (Propontis) üzerinden Karadeniz'e (Pontus Euxinos) ulaşmak isteyen ticari gemilerin güvenli geçişi için gerekli rüzgâr şartları oluşuncaya kadar konaklayabilecekleri limanlara sahip olmasından dolayı MÖ VIII ve VII. yüzyıllarda denizel ticaret ağları yanı sıra kültürel etkileşim için de önemli bir rol oynamıştır. Bu açıdan, Tenedos nekropolisini mezar buluntuları adanın MÖ VIII. ve VII. yüzyıllarda ulaştığı gelişmiş kültürel refah düzeyine tanıklık yapmaktadır. Bu çalışma, Tenedos nekropolis alanında yapılan kazılarda daha çok MÖ VIII. yüzyıl mezarlarında ele geçmiş bir gurup seramik askos'u tipoloji, işlev ve kültürel etkileşim açısından tanıtır. İrdelenen 10 askos örneğinden 7 adeti kuş biçimli, geriye kalan üç adet ise halka biçimli kategorisinde değerlendirilir. Söz konusu seramik askos'ların ölü gömme geleneğinin bir parçası olarak özellikle mezarlar için üretilmiş olabileceği düşünülmektedir. Ögelerin sadece mezarlarda ele geçmesi bu tür seramik askos'ların yerel ölü gömme ritüelinin bir parçası olduklarına işaret eder. Tenedoslu ustaların üretimi olması muhtemel askos'lar, tipolojik açıdan Kıbrıs ve Fenike örnekleriyle yakın benzerlikler sergiler.

Anahtar sözcükler: Tenedos, Nekropolis, Arkaik, Askos, Ölü Gömme Geleneği

Abstract: Located on the mouth of the Hellespontus (Dardanelles Strait) just offshore of Troy's coastline, Tenedos played a major role in the cultural interactions and maritime network of trade during the VIIIth and VIIth centuries, due to its harbors that provided shelter for the ships before they made their ways to the Propontis and into the Pontus Euxinus when the wind and current conditions permitted a safe passage. The eighth and seventh century BC graves of the necropolis of Tenedos attest to the wealth of Tenedos during these centuries. This work in this context examines a small assemblage of pottery askoi derived mainly from the eight century BC graves at the necropolis of Tenedos in terms of typology, function, and cultural interactions. Among these ten pottery askoi, seven examples are bird-shaped, while the remaining three are of the ring-shaped category. It is postulated in this work that these pottery askoi may have been manufactured specifically for mortuary purpose. Their depositions in graves may have been related to their use in funerary rituals. These askoi, most likely produced by local Tenedian potters, are reminiscent of Cypriote and Phoenician examples in terms of typology.

Keywords: Tenedos, Necropolis, Archaic, Bird Askoi, Ring Askoi, Mortuary Tradition

* Arş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çanakkale. omercanyildirim@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0002-9671-4782>

** Öğr. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Bölümü, Çanakkale. cilemyavsan@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0003-1907-570X>

Giriş

Çanakkale Boğazı girişinde, coğrafi açıdan belirgin bir noktada bulunan Tenedos (Τένεδος), MÖ VIII. ve VII. yüzyıllarda denizel ticaret ağları içinde etkili bir konuma sahip olmalıydı¹. Tenedos nekropolis alanında yapılan arkeolojik kazı çalışmaları özellikle MÖ VIII. yüzyılın başlarından itibaren adanın en doğu noktasında bulunan iki doğal limanı sayesinde denizel ulaşım ve ticaret ağları içinde bir uğrak yeri ve demir atma noktası konumuna geldiğini düşündürmektedir. Küçük bir ada olmasına rağmen Tenedos söz konusu dönemde atmosferik olayların izin vermesi ile Akdeniz ve Ege Denizi üzerinden boğazı geçerek Marmara Denizi boyunca Karadeniz kıyılarına ulaşmak isteyen yelkenliler için korunaklı bir liman olanağı sunuyordu. Bu ayırt edici özelliğinden hareketle Tenedos nekropolisi mezarları, özellikle MÖ VIII. ve VII. yüzyıllara tarihlenecek oldukça zengin ve çeşitlilik gösteren materyal kültür öğeleri ile öne çıkmaktadır. Buluntular arasında seramik askos'lar özellikle dikkat çekicidir ve Ege, Doğu Akdeniz kültürleriyle olan bir sanatsal birlikteliği yansıtır. Bu açıdan çalışma, söz konusu zengin buluntular içinde yer alan nekropolis buluntusu, Tenedoslu yerel ustalar tarafından MÖ VIII. yüzyıldan itibaren üretilmeye başlandığı kabul edilen², madeni kap etkisi yaratmak amacıyla perdah ya da gri tonlu astar uygulamalarına sahip, halka ve kuş biçimli olmak üzere iki farklı ana tip ile tanıtılacak bir grup seramik askos üzerinde değerlendirmeler yaparak ada kültür tarihine katkı sağlamayı ümit etmektedir.

Tipoloji

Tenedos nekropolisi mezarlarında ele geçen askos'lardan üçü Halka Biçimli Askos'lar kategorisine girer (Tip I). Farklı mezarlardan ele geçmiş olan Tip I grubu askos'lar, yatay halka biçimli gövdeye sahip üç örnekle temsil edilmekte olup; taban kısımları göz önüne alındığında iki alt tip oluşturmaktadır (Fig. 1). Tip I de kendi içinde Halka Biçimli Kaideli Askos'lar (Tip IA) ve Halka Biçimli Kaidesiz Askos'lar (Tip IB) olmak üzere iki alt gruba ayrılabilir.

TIP I		TIP II			
A	B	A	B1	B2	B3

Fig. 1. Tenedos Askos'ları Tipoloji Tablosu

Bunlardan, Halka Biçimli Kaideli Askos'lar (Tip IA), yükseldikçe daralan bir kaide üzerine oturtulmuş yatay halka biçimli gövdenin bir yanında, hafif öne eğimle yükselen silindirik boyun üzerinde yonca biçimli ağız bulunan bu tip; ağızdan gövdenin karşı kenarına doğru yüksek kavisle uzanan kulp ve hemen kulp bitimi altında yer alan kuyruk biçimli konik çıkıntıya sahip iki örnek ile temsil edilmektedir (Kat. No. 1-2). Örneklerden biri nispeten yüksek kaideli ve yatay şerit kulplu iken (Fig. 2.1), diğersinin daha alçak bir kaide üzerine oturduğu ve yuvarlak kesitli bir kulpa sahip olduğu görülmektedir (Fig. 2.2). Şerit kulplu örneğin halka gövdesinin üst kısmında, profilden görülebilecek şekilde çift sıra yiv bezeme uygulanmıştır.

Halka Biçimli Kaidesiz Askos'lar (Tip IB) ise doğrudan zemine oturan yatay halka biçimli gövdenin bir yanında hafif öne eğimle yükselen silindirik boyunludur.

Üzerinde yonca biçimli ağız bulunan bu tip, ağızdan gövdenin karşı kenarına doğru yüksek kavisle uzanan oval kesitli kulp ve hemen kulp bitimi altında yer alan kuyruk biçimli çıkıntıya sahip tek

¹ Takaoğlu & Atabay 2021, 39.

² Takaoğlu & Yaman 2019, 326.

örnekle temsil edilmektedir (Kat. No.3, Fig. 2.3) Bu örnekte de halka biçimli gövdenin en üst kısmında profilden kısmen görülebilen beş sıra ince yiv bezeme uygulanmıştır. Her iki alt tipte de karşılaşılan, hafif yukarı bakan ve merkezinde yaklaşık 2 mm çapında deliği bulunan kuyruk biçimli konik çıkıntının, akıtma işlevinden ziyade, yonca ağızdan akıtılmak istenen sıvının kolay dökülmesi için ihtiyaç duyulan sirkülasyonu sağlayan hava deliği olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. Tip I grubunda incelenen çark üretimi bu örnekler iyi bir işçiliğe sahip olup, boya bezemesiz olan yüzeylerinde gri tonlu astar uygulandığı görülmektedir.

Tenedos nekropolisinde ele geçen askos'lardan yedisi ise Kuş Biçimli Askos'lar (Tip II) kategorisine girer. Söz konusu Tip II olarak sınıflandırılan Tenedos buluntusu Kuş Biçimli Askos'lar, öncelikle form öğelerinin tasarımında etkili olan kulp sayıları esas alınarak çift kulplu (Tip IIA) ve tek kulplu (Tip IIB) olmak üzere iki alt tip ile tanımlanmaktadır (Fig. 1). Bunlardan çift kulplu Kuş Biçimli Askos'lar (Tip IIA) alçak ya da yüksek olabilen bir kaide üzerine simetrik konumlanan yatay oval gövde, kaide ile aynı aksta yükselen ve ağza doğru genişleyen silindirik boyun ve dışa doğru açılan geniş ağız ile kategorize edilir (Kat. No. 4-5). Bu tip askos'ların, simetrik şekilde ağızdan yükselerek gövdenin uzayan omuz kısmına inen iki şerit kulpu bulunmaktadır (Fig. 3). Gövdenin kulplarla aynı eksene konumlandırılmış bir yanında uzun boyunlu bir kuş başı betimi yükselirken, simetrisinde yine yukarı doğru yükselen, bitimine doğru genişleyen yassı kesitli bir kuyruk betimi bulunmaktadır. İki örnek ile temsil edilen çift kulplu kuş biçimli askos'lardan birinin hem iki yanına aplike edilmiş yuvarlak formlu göz detayı ile vurgulanan kuş başı betiminde hem de kuyruk betiminde alçak bir kaide üzerine yerleştirilmiş gövdeye ulaşan yaklaşık 2 mm çapında delik bulunurken (Fig. 3.4), gövdeden silindirik inmeye başlayıp tabanda dışa doğru açılan yüksek kaideli diğer örnekte sadece kuyruk betiminde aynı biçimde delik bulunmaktadır (Fig. 3.5).

Tek Kulplu Kuş Biçimli Askos'lar (Tip IIB) ise tipolojik açıdan ağırlık merkezinde konumlanan taban üzerine yerleştirilmiş yatay oval gövde, taban ile aynı aksta olmayan ağza doğru genişleyen silindirik boyun, dışa doğru açılan geniş ağız ile karakterize edilir. Bu tipe giren örneklerin ağızdan yükselerek gövdenin uzayan omuz kısmına inen tek kulpu bulunmaktadır. Taban kısımlarındaki biçimsel farklılıklar gözetilerek üç farklı alt tip ile sınıflandırılan Tek Kulplu Kuş Biçimli Askos'lar, yerleşimde beş örnek ile temsil edilmektedir (Fig. 1). İlk alt grubu oluşturan Kaideli Kuş Biçimli Askos'lar (Tip IIB1) farklı kaide form ve yüksekliğine sahip üç örnekle temsile edilmektedir (Kat. No. 6-8, Fig. 4). Yüksek konik kaideli örnekte (Fig. 4.6), oval gövdenin uzun omuz

Fig. 2. Halka Biçimli Kaideli Askos'lar (1, 2) ve Halka Biçimli Kaidesiz Askos (3).

Fig. 3. Kuş Biçimli, Çift Kulplu Askos'lar.

hattına aynı aksta yer alacak şekilde sırasıyla uzun boyunlu ve iki yanına applike edilmiş yuvarlak göz detayı ile vurgulanmış kuş başı betimi; silindirik boyun üzerinde konik açılarak devam eden ağız ile ağız kenarından yükselen yassı kesitli bir kulp ve oval kesitli kuyruk betimi yer almaktadır. Koyu gri astarlı gövde üzerinde, kuş başı betimi altından kuyruk betimi altına uzanan yay biçimli dört sıra yiv bezeme bulunmaktadır.

Yaygın uygulamanın aksine bu örnekte kuş başı ya da kuyruk kısmında delik bulunmamakta, sıvı ve hava tahliyesi sadece ağız kısmından sağlanmaktadır. Oldukça benzer formda üretilmiş diğer örnekte (Fig. 4.7) kaide daha alçak, kuyruk çıkıntısı zemine paralel ve hem kuş başı hem de kuyruk betimi gövdeye ulaşan tahliye deliğine sahip şekilde düzenlenmiştir. Bu alt tip ile sınıflandırılan alçak ve düz halka kaideli son örnek hem hamur kalitesi hem de yüzey işçiliği bakımından nispeten niteliksiz bir üretim örneğidir (Fig. 4.8). Kaide üzerinde yükselen ovoid gövdenin uzun omuz hattı boyunca, aynı aksta sırasıyla uzun boyunlu ve iki yanına applike edilmiş yuvarlak göz detayı ile vurgulanmış kuş başı betimi; bu betimin boyun kısmıyla dar açı oluşturacak şekilde eğimli silindirik küt boyun üzerinde hafif dışa dönük düz bir ağız ile ağızdan doğrudan karşı omza inen yassı kesitli şerit kulp bulunmaktadır. Kulp bitiminden sonra gövde, kuş başı betimi ile simetri oluşturan bir açıyla yukarı doğru sivriltilerek kuyruk benzeri bir çıkıntı oluşturulmuştur. Bu kuyruk benzeri çıkıntı doğrudan gövdeye bağlanan 2,5-3

Fig. 4. Kuş Biçimli, Tek Kulplu, Kaideli Askos'lar

mm çapında bir deliğe sahiptir. Kaba kum katkılı hamur ile üretilen bu örneğin yüzeyine kahverengi astar uygulanmıştır. Düz Dipli Kuş Biçimli Askos (Tip IIB2) mezarlık buluntuları arasında tek örnekle temsil edilmektedir (Kat. No. 9, Fig. 5.9). Düz dipli oval gövdenin uzun omuz hattında, aynı aksta yer alacak şekilde sırasıyla, dik yükselen uzun boyunlu ve iki yanına applike edilmiş yuvarlak göz detayı ile vurgulanmış zemine paralel kuş başı betimi; uzun silindirik boyun üzerinde yayvan konik açılan geniş kenarlı ağızdan yükselerek gövdeye inen şerit kulp ve kulp bitiminden sonra da hafif yukarı doğru sivriltilerek oluşturulan kuyruk benzeri bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu kuyruk benzeri çıkıntı doğrudan gövde içine açılan yaklaşık 3 mm çapında bir deliğe sahiptir. Üç Ayaklı Kuş Biçimli Askos (Tip IIB3) ise mezarlık buluntuları içinde tek örnekle temsil edilen bu alt tip tasarımında kuş başı betimine yer verilmemiş olması ve gerçekçi şekilde uygulanan ördek biçimli gövdeye konik çıkıntılar şeklinde applike edilen üç ayak ile kuş biçimli askos grubunda farklı bir yere sahiptir (Kat. No. 10). Gövdenin bir ucunda silindirik boyun üzerinde konik açılan bir ağız ve ağız seviyesinde başlayıp gövdenin diğer ucuna doğru yay şeklinde inen, birbirine yapışık şekilde tasarlanmış yuvarlak kesitli çift sıra tek kulp bulunmaktadır. Gövde zemine paralel şekilde yerleştirilen kuyruk biçimli çıkıntı ile son bulmaktadır. Doğrudan gövde içine açılan yaklaşık 3,5 mm çapında bir deliğe sahip olan kuyruk çıkıntısı üst görünüşünde "M" profiline sahiptir.

İşlev

Çömlekçilik sanatında gözlemlenen yansımalar, coğrafi açıdan birbirlerine göreceli olarak uzak olan medeniyetler arasındaki kültürel özdeşliğin anlaşılmasını sağlarken değişken olabilecek estetik

kaygılardaki zenginlik yanı sıra sahip olunan teknolojik ilgilere yönelik gelişmişliği de anlatabilir. Bu bağlamda, Tenedoslu çömlekçilerinin meziyetlerini hayata geçirirken değerlendirdikleri nesne biçimlerini özellikle sosyal ve ideolojik bir yaklaşım ile ele aldıkları anlaşılmaktadır. Çalışmada değerlendirilen seramiklerin buluntu yerlerinin nekropolis alanı içerisinde tanımlanmaları bu ürünlerin ritüel uygulama ve uyarlamalarında birer ifade biçimi ile cenaze törenlerinin prestij malları yardımı zenginleştirildiği yönüne işaret etmektedir. Eserlerin bazı mezarlarda birden fazla sayıda bulunması bu yargıyı destekler niteliktedir; örneğin Mezar 1966.1 içinde üç adet askos bulunmuşken (Kat. No. 1,2 ve 5) Mezar 1962.1 içinde ise yine üç adet askos gün ışığına çıkartılmıştır.

Askos seramiklerinin ürettikleri biçimleri, bu ürünlerin fonksiyonel olarak miktarı göreceli olarak az olan bir sıvı taşıyıcısı olarak tasarlandıklarını göstermektedir. Bu durum, öğelerin mezar sahibinin gömülmeden önce defne hazırlık aşaması esnasında kullanılabilecek kokulu yağ gibi ölünün ovalandığı sıvılar veya sunu amacını taşıyan içerikler için değerlendirildiğini anımsatmaktadır. Özellikle mezar buluntusu örneklerin çoğunlukta olması ölünün gömülmesi öncesi veya sonrasında dair ritüel temelli uygulamaları işaret etse de benzer tipolojiyi yansıtan eserlerin konutlarda tanımlanmaları bun-

Fig. 5. Düz Dipli Tek Kulplu Kuş Biçimli Askos (9); Üç Ayaklı Tek Kulplu Kuş Biçimli Askos (10)

ların işlevsellik açısından birer prestij ürünü veya günlük kullanım çanak-çömleği kapsamında da değerlendirilebileceğini göstermektedir. Örneğin Sardeis kentinden kuş biçimli askos, in situ durumuna göre bulunduğu konutun güney duvarında bulunan bir rafta konumlandırılmıştı (Sector MMS). Aynı konutun güneydoğu köşesinde tanımlanan arpa, buğday, mercimek, bezelye, kabuklu kuruyemiş, yabani yonca, saman gibi bitkisel kalıntılar dışında sınırlı balık kemiği ile karbonize ekmeğin artıkları bu çanak çömlekten günlük kullanım açısından belki de bir içki kabı olarak yararlanılmış olabileceğine işaret etmektedir³. Neolitik Çağ'ın ince cidarlı taştan örneklerinden başlayarak Tunç Çağı Anadolu ve Ege kültüründe üretim açısından daha donanımlı birer öge olarak varlıkları görülebilen bu tipolojideki seramiklerin sahip oldukları tutamakları, boyut ve kendilerine has biçimleri testi içeriklerine yönelik bir intiba sunar. Bununla beraber, askos'ların içerikleri bağlamında yapılacak yorumların her sınıfın farklı amaçlara yönelik çağrışımları ve inançları karşılayabileceğinden seramiklerin geniş ve farklı bir sıvı repertuarına hizmet edebileceği kabul edilmelidir⁴. Çalışmada tanıtılan 10 örnek kendi arasında 2 ana, 6 yan tipe sahiptir. Eserlerden 6 numaralı örnek haricinde tümü ya arka (Kat. No. 1-3, 5, 8-10) ya ön (Kat. No. 7) ya da ön ve arka (Kat. No. 4) bölümlerinde yer alan kuyruk veya kuş boynu şeklinde kabın içi ile dışı arasında bağlantı kuran birer kanala sahiptir. Testilerdeki fonksiyonel kanallar, seramiğin içindeki hava basıncından (havanın kapladığı hacim azaldıkça basıncın artması) oluşan sıvı akışı durmasına engel olmak üzere pratik bir basınç dengeleme ögesi olarak sıvının daha basit akmasını sağlayabilir. Bunun dışında kabın ön veya arka bölümüne konumlandırılmış hava deliklerinin bir parmak yardımı ile kapatılıp açılabilmesi daha geniş bir çanak çömleğe şarap, su veya süt gibi bir sıvıyı almak üzere daldırılan testinin kolayca dolmasına imkân sunmaktadır (Fig. 6). Değerlendirilen askos'lar teorik yorumlar dışında içeriklerinin

³ Greenewalt *et al.* 1990, fig. 11.

⁴ Binnberg 2019, 2-3.

ne olduğuna işaret eden herhangi bir organik kalıntı analizine uygun değildir. Bununla beraber, buradaki ögelerden form ve tarihlendirme kriterleri açısından benzer olan örnekler üzerinde yapılmış araştırmalar testlerin içerik açısından şarap, zeytinyağı, kokulu, aromatik özler gibi bitkisel ürünler için kullanıldığını ortaya koymuştur⁵.

Tarihleme

Gövdesi yatay halka şeklindeki askos'lar kendine özgü formları ile diğer askos tiplerinden ayrılırken Kıbrıs ve Ege dünyasında Tunç Çağı'nda, İtalya Yarımadası'nda ise Arkaik Dönem'den itibaren kullanılmış ögelerdir⁶. Gövdesi yatay halka şeklinde, akıtacağı ise bir hayvan protomundan öykünerek tasarlanmış Kıbrıs örnekleri dönem açısından Orta Tunç Çağı'na kadar geriye gider. Bu örneklerin yüksekliği daha sığ ve dik bir açı yerine yayvan bir biçim, dairesel kaide yerine ise iki çıkıntılı ayakla vurgulanmıştır⁷. Yerel ve nispi değişimin ikonografi açısından devam ettiğini gösteren örnekler dışında aynı formun daha idealistik bir biçim kazandığı MÖ 1200 yılları civarına ait olan Miken kökenli bir örnekten tanımlanmaktadır⁸. Gövde açısından şişkin ve gövde köşesinden hafif bir oranla yatay olarak uzanan yuvarlak ağızlı bir akıtacak ve kaidersiz olan öge, Geometrik Dönem'e doğru geldiğinde ağız kenarı akıtacağından arka gövde köşesi ile birleştirilmiş tutamak yanı sıra bazı örneklerde testinin arka bölümünde bir kuyruk çıkıntısı ile karakterize olmuş kaidersiz tiplere dönüşür⁹.

İşlevsel kuyruk çıkıntısı noksanlığı, akıtacak biçimi ve yüksekliğindeki standart olmayan farklılıklar dışında form MÖ IV. yüzyılın sonlarına değin görülmektedir. Değinen genel analogi temel alındığında biçim açısından eserlerin Geometrik Dönem'e tarihlenen yuvarlak gövdeli, yonca ağızlı ve kuyruk çıkıntılı örneklerinin etkisini taşıdığı görülmektedir. Arkeolojik kazılar sonucu elde edilmiş antik Anadolu örneklerine bakıldığında tekil olarak tanımlanıp dar ağızlı, yuvarlak kesitli ve gövde üzerinde genişleyerek kabın gerisinde birleşen bir tutamağa sahip Ephesos Subgeometrik (MÖ 700-650/640) Dönem örneği¹⁰, ayrıca konik ve yuvarlak gövdeli MÖ VII. yüzyılın son çeyreği ile VI. yüzyılın sonları arasına tarihlenen şişkin gövdeli Klazomenai örnekleri¹¹ dışında, form açısından değerlendirilen ögeler ile kısmi olarak benzerlik gösteren MÖ VI. yüzyılın ikinci yarısı ve sonrasına tarihlenen Akpınar

Fig. 6. Halka Biçimli Askos'lar (1,2,3); Kuş Biçimli Çift Kulplu Askos'lar (4,5); Kuş Biçimli Tek Kulplu Kaideli (6,7,8); Düz Dipli (9) ve Üç Ayaklı (10) Askos'lar

⁵ Koh & Birney 2019, 6.

⁶ Rüdiger 1960, 89-92.

⁷ Myres 1914, 27, no. 202.

⁸ Brooklyn Müzesi arşivi, erişim no: 35.739; Ayrıca bk. Yale Üniversitesi Sanat Galerisi arşivi erişim numarası: 1913.46

⁹ *Corpus Vasorum Antiquorum*: Berlin, Antikensammlung 10, 112. Beilage 20. 2 pl. (4500) 56.5-8.

¹⁰ Kerschner 2007, taf. 31, 4.

¹¹ Güngör 2006, 44.

Nekropolisi¹², Bayraklı ve Pitane¹³, Smyrna¹⁴, Nif Olympos Dağı (Karamantepe)¹⁵, Sardeis¹⁶ ve Gordion¹⁷ askos'ları teorik açıdan bu türdeki testilerin MÖ 700 yılı sonlarından itibaren biçim ve üslup açısından bir değişime uğradığı, gerek siyah firnisli gerekse de Attika Kırmızı figürlü Klasik Dönem kuyruksuz ve ağız akıtacakları değişkenlik gösteren askos tipolojisine kaynaklık yaptığını düşündürmektedir. Bu sebeple, mezar buluntusu gövdesi yatay halka biçimli Tenedos askos'larına en benzer örneklerden olan Gordion Tümülüs P buluntusu halka gövdeli askos'un tarihi olan MÖ VIII. yüzyılın ilk yarısına ait olması¹⁸, belirtilen Tenedos örneklerinin bu zaman dilimine ait olabileceğine işaret etmektedir.

Kuş biçimli askos örnekleri de halka biçimli olanlar gibi Akdeniz coğrafyasının farklı yörelerinde biçim açısından standart olmayan bir işleniş, kronoloji bağlamında ise geniş zaman diliminde tanımlanabilmektedir. Erken örnekleri açısından yapılacak bir irdeleme Tenedos tek kulplu ve kuş biçimli askos'larının Erken Minos II-III, Orta Minos IA Dönemi'ne ait benzer eserlerin mevcudiyetinden bağımsız olmadığını göstermektedir¹⁹. Formun Anadolu örnekleri de bu önermeyi doğrudan destekleyerek nüans farklılıkları bağlamında köklü bir seramik kültürüne işaret ederek biçimsel açıdan kullanılan bu testilerin kesin bir ayrışmadan uzak olduğuna tanıklık eder. Bu durumu somutlayan Anadolu örnekleri sayıca fazla değildir; birkaç yerleşimden tanımlanabilen örnekler bu kategoride değerlendirmiş, kuş biçiminden öykünerek yapılmış askos'ların standart olmayan biçim olgusuna katkı sağlarken tipolojik zenginliği anlatır. Bu örneklerden Geç Tunç Çağı IIB tarihli Limantepe buluntularından tanımlanabilen örneklerinden gövdesi enlemesine genişçe uzanan kaidersiz; kırık, eksik olması sebebi ile ağız yapısı bilinmeyen fakat kulbu, ağız arka bölümünün hemen ilerisine uzandığı izlenebilen Askos, Anadolu'da bilinen en erken örnek özelliği gösterir²⁰. Tipolojik açıdan kuş biçimli askos'lar Tunç Çağı ile Geometrik Dönem'in sonları arasına tarihlenen Çömlekçi²¹, Müskebi²², Asarlık²³, Fethiye²⁴, Beycesultan²⁵, Tlos²⁶, Gordion Tümülüs P²⁷ ve Sardeis²⁸ yerleşimlerinden bilinmektedir. Benzer şekilde, bezeme harmonisi açısından belirli bir işlenişe indirgenemeyen Tenedos eserlerinin bu özellikleri ile gerek kendi gerekse de benzer formlar arasında nadirlik özelliği gösterdikleri izlenmektedir. Analoji açısından değerlendirilen seramik repertuarı örnekleri, tarih açısından Tenedos kuş biçimli askos'larının biçim, stil ve işlev bağlamında MÖ 780-770 yılları civarında aranması gerekliliğini destekler.

Sonuç

Tenedos Adası bulunduğu konum gereği tarih öncesi devirlerden itibaren üzerinde yaşamış antik toplumların sahip oldukları somut ve somut olmayan kültürel zenginliklerini anlamlandırmada önemli bir yere sahiptir. Söz konusu zenginliğin tanımlanmasını sağlayan ve çalışmanın konusunu

¹² Hürmüzlü 2003, fig. 15, 75, 2, fig. 18, 100, 3, fig. 28, 124, 1, fig. 35, 153, 1.

¹³ Özkan 1999, 72, 140-141; İren 2003, 148, taf. 67, 322-323.

¹⁴ Akurgal 1999, res. 16.

¹⁵ Güngör 2006, pl. 3, fig. 9-12, pl. 4. 13.

¹⁶ Greenewalt *et al.* 1995, 17.

¹⁷ Young 1981, 39, (TumP 68) pl. 18, I-J.

¹⁸ Sams 2012, 56 vd.; Manning & Kromer 2012, 147,150.

¹⁹ Trogmayer 1972, 7-8, lev. 4.

²⁰ Erkanal 2013, 97, res. 9.

²¹ Boysal 1969, 29, lev. XXXIV, no. 4.

²² Boysal 1969, 27, lev. XXXII, no. 2.

²³ Paton 1887, 74, abb. 19.

²⁴ Guggisberg 1996, 134, kat. no. 452, lev. 35.5.

²⁵ Mellaart & Murray 1995, 2, lev. II, res. P.6.10.

²⁶ Sezgin 2017, 77, kat. no. 1201-03, lev. 141.

²⁷ Young 1981, 33-34, (TumP 49), pl. 15, A-E.

²⁸ Greenewalt *et al.* 1990, 149-150.

oluşturan Tenedos nekropolis buluntusu kuş ve halka biçimli askos'ların iki farklı işlevi olabilir. Öncelikli olarak bu öğelerin ölü gömme ritüelinde kullanılan özel amaçlı nesnelere olduğu ve söz konusu nesnelere ölü gömme ritüeli sonrası ölüyle beraber mezarlara bilinçli olarak yerleştirildiği önerilebilir. İkinci olarak bu tür kuş biçimli ve halka biçimli askos'lar ölen kişinin günlük hayatta sahip olduğu özel gereçleri olabilir ve kişi ölünce kişisel eşyalar olarak onla birlikte mezarlara konulmuş olabilir. Günlük yaşamda bu tür askos'ların içinden bulunan sıvının üst kısımlarında yer alan yuvarlak biçimli ağızda bir kamış benzeri obje yardımıyla çekilerek içilmiş olabileceği yönündeki görüş akla oldukça yatkındır. Analojiye dayalı tipolojik değerlendirme, Tenedos buluntusu askos'ların Ege, doğu Akdeniz ve Phrygia coğrafyalarında ele geçen örneklerle yakın benzerlikler sergilediğini göstermektedir. Bu durum, güncel veriler ışığında Tenedos'un özellikle MÖ VIII. yüzyıl veya öncesinde söz edilen bölgeler ile olan kültürel etkileşimini kanıtlarken adanın bu dönemde önemli bir yerleşim olduğunu destekler. Doğu Akdeniz geleneğinde kuş biçimli askos yapma geleneği kuzey Ege dünyasında MÖ VIII. yüzyıl ve öncesinde Fenike etkinlikleriyle ilişkilendirilebilir. Benzer olgu halka biçimli askos'lar için de geçerlidir. Phrygia, Lydia ve Ionia coğrafyalarında da bu tür halka biçimli askos'ların yaygın kullanımı, Tenedos'un belirtilen dönemde bölgeler arası kültürel etkileşimi yanı sıra gelişmişlik açısından çağdaş medeniyetler ile olan ideolojik ve sanatsal farkındalığa dair özdeşliğini göstermektedir.

Teşekkür ve Beyan

Bu yazıya konu arkeolojik malzemeyi çalışmamız konusunda gerekli izinleri veren ve çalışma imkânı sunan Çanakkale Troya Müzesi Müdürlüğü yetkililerine, Tenedos (Bozcaada) Kazı Başkanı Turan Takaoğlu'na, çalışma konusunda paylaştığı bilgilerden dolayı Tenedos kazı ekibi üyesi Mehmet Ayaz'a içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu makalede göze çarpabilecek herhangi bir maddi hatadan bizlerin sorumlu olduğunu beyan ederiz.

Katalog

1. Çanakkale Müzesi Env. No. 12849 (Tenedos Mezar 1966.1)

Halka biçimli, kaideli askos. (*Tip IA*) Yüksek kaide üzerine oturtulmuş yatay halka biçimli gövde, silindirik boyun üzerinde yonca biçimli ağız, ağızdan gövdenin karşı kenarına doğru yüksek kavisle uzanan kulp ve hemen kulp bitimi altında yer alan kuyruk biçimli konik çıkıntıya sahiptir. Havalandırma delikli kuyruk çıkıntısının uç kısmı eksiktir. Omuzda yatay paralel oluk bezeme bulunmaktadır. Yüksekliği: 14,5; Genişliği: 17,3; Kaide Çapı: 7,5 cm; Kil: 7.5YR 4/3, (kalker, az ufak kuvars, mika); Yüzey: Dış Gley 1 3/N yer yer parlak perdah.

2. Çanakkale Müzesi Env. No. 12851 (Tenedos Mezar 1966.1)

Halka biçimli, kaideli askos. (*Tip IA*) Alçak kaide üzerine oturtulmuş yatay halka biçimli gövde, silindirik boyun üzerinde yonca biçimli ağız, ağızdan gövdenin karşı kenarına uzanan yuvarlak kesitli kulp ve hemen kulp bitiminde yer alan kuyruk biçimli, havalandırma delikli konik çıkıntıya sahiptir. Gövde profilinde kaideye inerken hafif omurga verilmiştir. Yüksekliği: 10 cm; Genişliği: 16,3; Kaide Çapı: 9 cm; Kil: 7.5YR 4/3, (kalker, az ufak kuvars, mika); Yüzey: Dış 7,5YR 4/3 - 5/3; Gley 1 3/N-4/N perdahsız, pürüzlü ve mat.

3. Çanakkale Müzesi Env. No. 1864 (Tenedos Mezar 1962.1)

Halka biçimli kaidesiz askos. (*Tip IB*) Doğrudan zemine oturan yatay halka biçimli gövde, silindirik boyun üzerinde yonca biçimli ağız, ağızdan gövdenin karşı kenarına doğru yüksek kavisle uzanan oval kesitli kulp ve hemen kulp bitimi altında yer alan kuyruk biçimli, havalandırma delikli çıkıntıya sahiptir. Kulp kısmen eksiktir. Omuzda yatay paralel oluk bezeme bulunmaktadır. Yüksekliği: 9,2; Genişliği: 10; Kaide Çapı: 9,3 cm; Kil: 7.5 YR 4/3 (yoğun ufak beyaz mika ve kuvars); Yüzey: dış hafif parlak 10 YR 3/1 perdahlı.

4. Çanakkale Müzesi Env. No. 1830 (Tenedos Mezar 1962.1)

Kuş biçimli çift kulplu askos. (*Tip IIA*) Alçak kaide üzerine konumlanan oval gövdeli, ağza doğru genişleyen silindirik boyunlu, dışbükey dudaklı askosun, ağızdan karşılıklı omuzlara inen simetrik iki kulpu vardır. Kulplarla aynı aksta bir yanda kuş başı betimi, diğer yanda yassı kesitli kuyruk betimi bulunmaktadır. Hem iki yanına applike edilmiş yuvarlak formlu göz detayı ile vurgulanan kuş başı betiminde hem de kuyruk betiminde gövdeye açılan delik bulunmaktadır. Yüksekliği: 15; Genişliği: 26,2; Ağız Çapı: 4,6; Kaide Çapı: 7 cm; Kil: 10YR 5/3 - 5/4, (az kalker, taşçık ve gümüş mika); Yüzey: Dış (Gley 1 3 - 5/N) bölgesel dökük astarlı.

5. Çanakkale Müzesi Env. No. 12850 (Tenedos Mezar 1966.1)

Kuş biçimli çift kulplu askos. (*Tip IIA*) Yüksek kaide üzerine konumlanan oval gövdeli, ağza doğru genişleyen silindirik boyunlu, dışbükey dudaklı askosun, ağızdan karşılıklı omuzlara inen simetrik iki kulpu vardır. Kulplarla aynı aksta bir yanda ucu kısmı eksik kuş başı betimi, diğer yanda yassı kesitli havalandırma delikli kuyruk betimi bulunmaktadır. Yüksekliği: 18,5; Genişliği: 21; Ağız Çapı: 3,5; Kaide Çapı: 6 cm; Kil: 7.5YR 5/2, (az gümüş mika); Yüzey: Dış yer yer (Gley 1 2.5/N - 3/N) perdahlı.

6. Çanakkale Müzesi Env. No. 6481 (Tenedos Mezar 1990.17)

Kuş biçimli tek kulplu askos. (*Tip IIB-1*) Yüksek kaide üzerine konumlanan oval gövdeli, taban ile aynı aksta olmayan ağza doğru genişleyen silindirik boyunlu, dış doğru açılan geniş ağızlı askosun ağızdan keskin açıyla yükselip gövdeye inen tek kulpu bulunmaktadır. Kulp ve ağızla aynı aksta gövdenin bir ucunda yanına applike edilmiş yuvarlak formlu göz detayı ile vurgulanan kuş başı betimi, diğer ucuna hafif yukarı bakan kuyruk betimi konumlandırılmıştır. Her iki unsur da delik barındırmaz. Yüksekliği: 16,3; Genişliği: 20; Kaide Çapı: 7,5 cm; Kil: 10YR 2/1 - 3/1, (az kalker, taşçık ve gümüş mika); Yüzey: Dış (10YR 3/1) astar ve parlak perdahlı.

7. Çanakkale Müzesi Env. No. 1832 (Tenedos Mezar 1969.14)

Kaideli-tek kulplu, kuş biçimli askos. (*Tip IIB-1*) Kaide üzerine konumlanan oval gövdeli, taban ile aynı aksta olmayan ağza doğru genişleyen silindirik boyunlu, dış doğru açılan geniş ağızlı askosun ağızdan keskin açıyla yükselip gövdeye inen tek kulpu bulunmaktadır. Kulp ve ağızla aynı aksta olan, iki yanına applike edilmiş yuvarlak formlu göz detayı ile vurgulanan ve hava deliği bulunan kuş başı betimi eksik parçalar mevcuttur. Kuş başı betiminin simetrisinde zemine paralel ve havalandırma deliği bulunan kuyruk betimi konumlandırılmıştır. Gövde üzerinde, yatay paralel yay biçimli oluk bezeme bulunmaktadır. Yüksekliği: 14,6; Genişliği: 23,5; Ağız Çapı: 5,3; Kaide Çapı: 6,5 cm; Kil: 10YR 4/1 - 3/1, (az kalker, kuvars ve mika); Yüzey: Dış (10YR 4/1 - 5/1) astar ve perdahlı.

8. Çanakkale Müzesi Env. No. 1831 (Tenedos Mezar 1962.1)

Kaideli-tek kulplu, kuş biçimli askos. (*Tip IIB-1*) Alçak ve düz kaide üzerine konumlanan oval gövdenin omuz kısmında, aynı aksta uzun boyunlu ve iki yanına applike edilmiş yuvarlak göz detayı ile vurgulanmış kuş başı betimi, silindirik küt boyun üzerinde hafif dışa dönük düz ağızdan dar açıyla gövdeye inen şerit kulp ve hafif yukarı yönelmiş havalandırma delikli kuyruk betimi bulunmaktadır. Yüksekliği: 11,1; Genişliği: 22; Ağız Çapı: 3,5; Kaide Çapı: 7,1 cm; Kil: 10YR 5/2 - 6/2, (az taşçık, ve mika); Yüzey: İç ve dış astarsız, 10YR 5/2-6/2.

9. Çanakkale Müzesi Env. No. 12847 (Tenedos Mezar 1966.4)

Düz dipli, tek kulplu, kuş biçimli askos. (*Tip IIB-2*) Düz dipli oval gövdeli, omuzda aynı aksta sırasıyla uzun boyunlu ve iki yanına applike edilmiş yuvarlak göz detayı ile vurgulanmış zemine paralel kuş başı betimi; uzun silindirik boyun üzerinde yayvan konik açılan geniş kenarlı ağızdan yükselerek gövdeye inen şerit kulp ve kulp bitiminden sonra da hafif yukarı doğru sivriltilerek oluşturulan havalandırma delikli kuyruk benzeri bir çıkıntı bulunmaktadır. Yüksekliği: 16; Genişliği: 20; Ağız Çapı: 7; Kaide Çapı: 6,6 cm; Kil: 2.5Y 4/1, (yoğun ufak mika); Yüzey: Dış ince 10YR 4/1 - 5/1 astarlı, pürüzlü ve mat.

10. Çanakkale Müzesi Env. No. 1916 (Tenedos Mezar 1962.?)

Üç ayaklı, tek kulplu kuş biçimli askos. (*Tip IIB-3*) Konik çıkıntılar şeklinde applike edilen biri eksik üç ayak üzerinde yükselen gerçekçi şekilde uygulanmış ördek biçimli gövde bir ucunda silindirik boyun üzerinde konik açılan bir ağız ve ağız seviyesinde başlayıp gövdenin diğer ucuna doğru yay şeklinde inen, birbirine yapışık şekilde tasarlanmış yuvarlak kesitli çift sıra tek kulp bulunmaktadır. Gövde zemine paralel şekilde yerleştirilen havalandırma delikli kuyruk biçimli çıkıntı ile son bulmaktadır. Yüksekliği: 9; Genişliği: 12,8; Ağız Çapı: 4 cm; Kil: Gley 1 5/N, (yoğun ufak mika); Yüzey: Dış Gley 1 5/N astarlı ve perdahlı.

BİBLİYOGRAFYA

- Akurgal M. 1999, "Bayraklı Kazısı 1997". *KST* 20/II, 33-49.
- Binnberg J. 2019, "Like a Duck to Water - birds and liquids in the Aegean Bronze Age". *The Annual of the British School at Athens* 114, 41-78.
- Boysal Y. 1969, *Katalog Der Vasen im Museum in Bodrum I, Mykenisch-Protogeometrisch*. Ankara.
- Erkanal H. 2013, "Geç Tunç Çağı'nda Liman Tepe / Liman Tepe in the Late Bronze Age". Ed. A. Erkanal, *Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Araştırmalar Sempozyumu* (Batı ve Doğu 197). Hacettepe Üniversitesi. Ankara, 91-100.
- Greenewalt C., Cahill N. Dedeoğlu H. & Herrmann P. 1990, "The Sardis Campaign of 1986". *Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Supplementary Studies* 26, 137-177.
- Greenewalt C. H., jr. Rautman M. L. & Ratté C. 1995, "The Sardis Campaigns of 1992 and 1993". *AASOR* 53, 1-36.
- Guggisberg M. A. 1996, *Frühgriechische Tierkeramik. Zur Entwicklung und Bedeutung der Tiergefäße und der hohlen Tierfiguren in der späten Bronze und frühen Eisenzeit (c. 1600- 700 v. Chr.)*. Mainz/Von Zabern.
- Güngör Ü. 2006, "Archaic Ring-Askoi Found in Klazomenai, Klazomenai'de Bulunmuş Arkaik Dönem Halka Askos'ları". *Arkeoloji Dergisi* VIII, 2.
- Hürmüzlü B. 2003, *Klazomenai-Akpinar Nekropolisi*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi. İzmir.
- İren K. 2003, *Aiolische Orientalisierende Keramik*. İstanbul.
- Kerschner M. 2007, "Das Keramikbild von Ephesos im 7. und 6. Jh. v. Chr.". Eds. J. Cobet., V. von Graeve, W. D. Niemeier & K. Zimmermann, *Frühes Ionien Eine Bestandsaufnahme. Panionion - Symposion Güzeltamli* 26. September - 1. October 1999, *Milforsch* 5. Mainz am Rhein, 221 - 242.
- Koh A. J. & Birney K. J. 2019, "Ancient Organic Residues as Cultural and Environmental Proxies: The Value of Legacy Objects". *Sustainability* 11/3, 656.
- Mellaart J. & Murray A. 1995, *Beycesultan III pt. 2. Late Bronze Age and Phrygian Pottery and Middle and Late Bronze Age Small Objects*. Ankara.
- Myres J. L. 1914, *Handbook of the Cesnola Collection of Antiquities from Cyprus, the Metropolitan Museum of Art*. New York.
- Özkan T. 1999, *İzmir Arkeoloji Müzesi Seramik Kataloğu*. İzmir.
- Paton W. 1887, "Excavations in Caria". *The Journal of Hellenic Studies* VIII, 64-82.
- Rüdiger U. H. 1960, *Askoi. Zur Entwicklung und Bedeutung einer Gefäßform*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg.
- Manning, S. & Kromer, B. 2012, "Radiocarbon Dating Iron Age Gordion, and the Early Phrygian Destruction in Particular." Ed. B. Rose & G. Darbyshire, *The New Chronology of Iron Age Gordion*. Philadelphia, 123-154.
- Sezgin K. 2017, *Tlos Antik Kenti Stadyum Alanı Seramikleri*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.
- Sams, G. K. 2012, "The New Chronology for Gordion and Phrygian Pottery". Ed. C. B., *The Archaeology of Phrygian Gordion: Royal City of Midas*, Philadelphia.
- Takaoğlu T. & Yaman H. 2019, "Arkaik Dönem Kuzeydoğu Ege Kültürel Etkileşim Ağı İçinde Tenedos Adası". Eds. V. Şahoğlu., M. Şevketoğlu & Y. H. Erbil, *Kültürlerin Bağlantısı: Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakın Doğuda Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler* (Anatolia/Anadolu Ek Dizi I. IV). Ankara, 321-335.
- Takaoğlu T. & Atabay M. 2021, *Tenedos / Bozcaada: Tunç Çağından Günümüze Bir Ada Tarihi*. İstanbul.
- Trogmayer V. O. 1972, "Frühneolithische anthropomorphe Gefäße". *Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum, Neue Folge Nr. 7. Idole - Prähistorische Keramiken aus Ungarn*. 7-8.
- Young R. S, 1981, *Three Great Early Tumuli*. Philadelphia.